

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613242>
УДК 371.121

САМООБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В НОВОЙ РОССИИ

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, проф.
межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, д.пед.н., к.э.н., проф., академик РАЕ,
Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина

Аннотация: В статье рассматривается роль самообразования в жизнедеятельности человека, в подготовке его к новой профессиональной деятельности. В работе делается акцент на технологический прогресс с освоением новых профессий, особенно это касается студентов, как будущих специалистов разного профиля через призму компетенции в новом измерении.

Ключевые слова: самообразование в процессе самовоспитания, качественное обучение, готовность человека к самообразованию, компетенции в самообразовании

SELF-EDUCATION AND ITS ROLE IN HUMAN ACTIVITIES IN NEW RUSSIA

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor
Interfaculty Department of Humanities and Natural Sciences, Doctor of
Pedagogical Sciences, Ph.D. in Economics, Professor, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences,
Luga Institute (branch) of Leningrad State University A.S. Pushkin

Annotation: The article discusses the role of self-education in human life, in preparing him for a new professional activity. The work focuses on technological progress with the development of new professions, especially for students, as future specialists in various fields through the prism of competence in a new dimension.

Keywords: self-education in the process of self-education, high-quality education, a person's readiness for self-education, competencies in self-education

В наше время для того, чтобы стать грамотным специалистом, необходимо все время пополнять свои знания с помощью самообразования. В эпоху технологического прогресса и информационных технологий теоретические знания сильно отстают от практических. Каждые полтора года информация обновляется, и мы все вынуждены осваивать новые профессиональные навыки, техники и уметь их применить в работе. Человеку необходимо постоянно учиться, чтобы успеть в ногу со временем. В современном мире только что выпустившийся специалист с дипломом, придя на работу, чаще всего начинает переучиваться, так как его знания и техники уже устарели.

Самообразование – это приобретение человеком нужных ему с его точки зрения знаний, навыков и умений посредством самостоятельных занятий вне какого бы то ни было учебного заведения и без помощи преподавателя, учителя. Основные характеристики самообразования являются: самостоятельная работа с различными источниками информации, подвижный объем знаний, ограниченный степенью интереса к избранному предмету. В основе этой работы лежат личные склонности, интересы, которые обусловлены, в конечном итоге, социальными, экономическими и культурными потребностями.

Самообразование – один из способов самовоспитания. В условиях информационного общества проблема самообразования для человека стала наиболее актуальной. Умение работать с информацией является ключевым. Информационное общество – это такая стадия развития общества, когда использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказывает существенное влияние на основные социальные институты и сферы жизни.

Самообразование рассматривается многими европейскими и американскими исследователями как «целенаправленная систематическая познавательная деятельность, управляемая самой личностью, служащая для совершенствования ее образования», а также как «непрерывное продолжение общего и профессионального образования, благодаря которой расширяются знания и восполняются пробелы в духовном развитии человека» [1-7].

Уровень соотношения своего и чужого опыта различен у разных работников, поэтому дифференциация является существенным принципом самообразования и повышения квалификации. В США, например, считают целесообразным комплектование групп, с разными по стажу деятельности работниками; по целям и характеру деятельности, нацеленных на самостоятельность, на исследовательскую работу и т.п. Используются такие активные способы организации обучения, как выездные сборы, экскурсии, «практические кейсы», т.е. случаи из жизни «критическая единичная ситуация» («critical incident case»), «последующая ситуация» («next – stage case»), «реальная ситуация» («live case»), «ситуация принятия основного решения» («major issue case»). В последние десятилетия арсенал форм повышения квалификации, особенно практическая часть, пополнилась такими нововведениями, как драматизация, ролевые игры, деловые игры, моделирование и т.д.).

Все эти элементы позволяют разнообразить процесс профессионального самосовершенствования, повысить его эффективность, являются составной частью системы образования и органично дополняют ее. Справедливости ради, большинство из перечисленных форм организации самообразовательной работы хорошо известны в нашей стране. При этом самым главным остается фундамент – способность сохранить и реализовывать себя, не утратить своей индивидуальности, даже подражая лучшим образцам. Разумное стремление, направленное на преодоление разобщенности знаний и укрепление межпредметных связей, имеющее особое значение при самоподготовке исходит из прагматических, утилитарных целей, позволяя сконцентрироваться вокруг проблем местного масштаба, решение которых потребует привлечения знаний из самых различных областей, в том числе и знания иностранных языков.

На сегодняшний день программа в учебных заведениях дает только базовые знания. Образование – это прежде всего передача человеку знаний с помощью учителя, с целью чему-то его научить, это процесс усвоения человеком полученных знаний. Для того, чтобы расширить свой кругозор, подойти к рабочему процессу с разных сторон от человека требуется самостоятельная работа над собой, которая подразумевает самообучение. Осознанное самообучение подразумевает желание действительно чему-то научиться и получить такие навыки, которые пригодятся в будущей деятельности. Действуя по шаблонам и алгоритмам, которыми нас научили, невозможно посмотреть на ситуацию с другой стороны. При самообразовании человек вынужден сам решать сложные и серьезные задачи, искать нестандартный подход, опираясь на материал, который он изучил дополнительно и самостоятельно. Находя новые пути решения задач,

материал усваивается лучше. Самообучение – эффективный подход к развитию своих умственных способностей.

Современные условия жизни требуют постоянного развития и совершенствования. Основой информационного общества являются средства коммуникаций, такие как телевидение, радио, интернет и т.п. Самообучению способствует посещение всевозможных лекций, докладов, музеев и выставок, просмотр тематических телепередач и фильмов. Это расширяет границы человека. Сегодня у каждого из нас есть возможность выбрать из множества предложений путь к своему саморазвитию. Расширить и углубить свои знания помогают разнообразные школы, тренинги, семинары и мастер классы. С помощью таких мероприятий можно не только познавать новые идеи, но и делиться своим опытом с другими. «Самообразование способствует формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности, помогает осмыслению педагогического опыта и собственной самостоятельной деятельности, является средством самопознания и самосовершенствования» (словарь Г.М. Коджарспирова). Совершенствование профессионального уровня делает из человека мастера своего дела. Такие специалисты ценятся на рынке труда и имеют более высокую заработную плату. Им не приходится искать работу, так как они всегда успешно конкурируют среди остальных специалистов. Желание постоянно развиваться и искать что-то новое способствует целеустремленности, настойчивости и организованности. Приобретения знаний, связанные с самостоятельной работой, помогают человеку подниматься по карьерной лестнице. Такое качество как внутренняя организация подразумевает, что человек может управлять и командовать коллективом, быть наставником и не бояться трудных ситуаций. И кажется, что им сопутствует удача.

Список литературы

- [1] Азимов Э.Г. А35 Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
- [2] Безнико Е.Д. Самообразование как условие личностно-профессионального роста учителя: Автореф. дис. канд. пед. наук. / Е.Д. Безнико. – Ростов-на-Дону, 2007. 32 с.
- [3] Бунина В.Г. От информационного общества к обществам знания: международные документы об управлении в сфере образования / В.Г. Бунина // Право и управление. XXI век. – 2008. № 2(7). 05.11.2005, Flash Info n189-2005. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mgimo.ru/files/102656/bunina-info.pdf>. (дата обращения: 10.02.2018).

[4] Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – Москва: Логос, 2009. 336 с.

[5] Закон РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Закон РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

[6] Зеер Э.Ф. Психологическое сопровождение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в профессиональной школе. / Э.Ф. Зеер, О.С. Попова. // Образование и наука. – 2015. № 4 (123). 88-98 с.

[7] Москвич Ю.Н. Образование на пути к новым берегам: курс на сотворение человека нового мира. Психологическая наука и практика образования: современные тенденции: материалы II Всероссийской научно-практической конференции / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2008. 124 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Azimov E.G. A35 A new dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of teaching languages). / E.G. Azimov, A.N. Schukin. – M.: Publishing house IKAR, 2009. 448 p.

[2] Beznisko E.D. Self-education as a condition for the personal and professional growth of a teacher: Abstract of the thesis. dis. cand. ped. Sciences. / E.D. Beznisko. – Rostov-on-Don, 2007. 32 p.

[3] Bunina V.G. From the Information Society to Knowledge Societies: International Documents on Management in the Sphere of Education / V.G. Bunina // Law and Management. XXI Century. – 2008. No. 2(7). 11/05/2005, Flash Info n°189-2005. [Electronic resource]. – URL: <https://mgimo.ru/files/102656/bunina-info.pdf>. (date of access: 02/10/2018).

[4] Verbitsky A.A. Personal and competence approaches in education: problems of integration / A.A. Verbitsky, O.G. Larionov. – Moscow: Logos, 2009. 336 p.

[5] Law of the Russian Federation 273-FZ of December 29, 2012 "On Education in the Russian Federation". Law of the Russian Federation 273-FZ of December 29, 2012 "On Education in the Russian Federation".

[6] Zeer E.F. Psychological support of individual educational trajectories of students in a vocational school. / E.F. Zeer, O.S. Popov. // Education and science. – 2015. No. 4 (123). 88-98 p.

[7] Moskvich Yu.N. Education on the way to new shores: a course towards the creation of a man of a new world. Psychological science and practice of education: current trends: materials of the II All-Russian scientific and practical

conference / Krasnoyar. state ped. un-t im. V.P. Astafiev. – Krasnoyarsk, 2008. 124 p.

© В.И. Колесов, 2022

Поступила в редакцию 20.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Колесов В.И. Самообразование и его роль в деятельности человека в новой России // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 112-117. URL: <https://ip-journal.ru/>